

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913100>
УДК 159.9.07

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТЦАМИ И ОТЧИМАМИ

Т.В. Певнева,
студентка группа ППОЗМаг-301(пс.сем.),
И.А. Тишевская,
к.м.н.,
ЧелГУ,
Челябинск

Аннотация: В статье дан краткий теоретический анализ проблемы детско-родительских отношений в подростковом возрасте. Главное внимание уделено рассмотрению особенностей отношений молодых людей с биологическими отцами и отчимами. Представлены результаты эмпирического исследования особенностей детско-родительских отношений подростков с отцами и отчимами. Охарактеризована связь причин конфликтов между подростками и воспитывающими их мужчинами (отцами/отчимами) и стилями семейного воспитания. Описаны различия причин конфликтов в парах «подросток-отец», «подросток-отчим».

Ключевые слова: детско-родительские отношения, подростковый возраст, проблемы воспитания, конфликты, стили семейного воспитания, биологические отцы, отчимы

PECULIARITIES OF CHILD-PARENT RELATIONS ADOLESCENTS WITH BIOLOGICAL FATHERS AND STEPFATHERS

T.V. Pevneva,

student group PPOZMag-301(ps.sem.)

I.A. Tishevskaya,

Candidate of Medical Sciences,

ChelSU,

Chelyabinsk

Annotation: The article gives a brief theoretical analysis of the problem of child-parent relations in adolescence. The main attention is paid to the consideration of the peculiarities of young people's relations with biological fathers and stepfathers. The results of the empirical study of the peculiarities of child-parental relations of adolescents with fathers and stepfathers are presented. The relationship between the causes of conflicts between adolescents and men (fathers/ stepfathers) who raise them and styles of family upbringing is characterized. The differences in the causes of conflicts in adolescent-father and adolescent-stepfather pairs are described.

Keywords: child-parent relations, adolescence, parenting problems, conflicts, family upbringing styles, biological fathers, stepfathers

Детско-родительские отношения – это один из видов человеческих отношений, который включает в себя взаимоотношение, взаимовлияние, активное взаимодействие родителя и ребенка, в котором ярко проявляются социально-психологические закономерности межличностных отношений [1, 2].

В подростковом периоде, данные отношения характеризуются своей многогранностью и сложностью, а также теми нарушениями в детско-родительских отношениях, которые могут оказывать существенное влияние на благополучие ребенка в семье и его дальнейшее развитие. Принципиальное отличие детско-родительских отношений в этом возрасте состоит во внутренней противоречивости двух тенденций – тенденции подростка к автономизации, самостоятельности и тенденции к сохранению и развитию прежних

доверительных близких отношений с родителями. Из-за недостаточной сформированности компетенций родителей, проявляющихся в выбранном стиле семейного воспитания, в отношениях с ребёнком возникают трудности, которые могут иметь значительные последствия. В результате, данные отношения характеризуются конфликтностью, демонстративностью поведения, трудностями взаимопонимания и др. [3-5].

Данные трудности значительно ярче выражаются в отношениях подростка с воспитывающим мужчиной (отцом/отчимом). Причиной этого является то, что данный родитель не принимает активное участие в воспитательном процессе, а также непоследовательность и противоречивость его поведения по отношению к ребенку и др. При этом отношения подростка с отчимом строятся более сложным образом. Причиной этого являются: неразвитость у отчима родительской чувств, неумением проявлять эмоции по отношению к ребенку, сформированность родительской неуверенности и др. В результате подросток помимо стресса от создания новой семьи, испытывает стресс от построения детско-родительских отношений с отчимом [6-8].

В целом, проблема построения детско-родительских отношений в подростковом возрасте с биологическими отцами и отчимами является важной. Актуальность также обосновывается повышением числа семей повторного брака. Малоизученность и отсутствие четкого эмпирического обоснования, обуславливает возникновение потребности в подробном изучении данной проблемы.

Исходя из проведенного теоретического анализа, мы провели эмпирическое исследование. В качестве базы проведения исследования выступал ПОУ «Уральский региональный колледж». Выборку испытуемых составили 60 подростков в возрасте 15-17 лет (среди них 30 человек воспитываются в семье с отчимом и 30 человек – в семье с отцом), а также 60 мужчин из упомянутых семей (среди которых были 30 человек – отчиму, а 30 человек – родные отцы). Диагностический аппарат исследования включал в себя такие методики, как опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Д. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса, опросник «Родителей оценивают дети» (РОД) И.А. Фурманова, А.А. Аладьина, опросник «Причины конфликтов в детско-родительских отношениях». Результаты исследования были обработаны

статистическими методами, с помощью критерия U-Манна Уитни и корреляционного анализа r-Спирмена.

На основе результатов эмпирического исследования, мы можем наблюдать следующую картину в проявлении стилей родительского воспитания со стороны отцов и отчимов и их восприятии со стороны подростков. Так, например, отцы и отчимы не считают свой родительский стиль воспитания, связанным с обилием запретов в то время, как подростки воспринимают именно обилие запретов при одновременном их отсутствии. Ни отцы, ни отчимы не считают, что проявляют непоследовательность в своем воспитании детей, то время, как подростки ощущают именно непоследовательность и неопределенность. Воспитательную неуверенность отцов и отчимов, признаваемую ими, подростки воспринимают более выражено, чем сами отцы. В целом, биологические отцы и отчимы в равной степени в построении отношений с подростками могут проявлять как признаки гармоничного воспитания, так и выраженные отклонения в стилях семейного воспитания.

С помощью критерия Спирмена нами были установлены корреляционные связи причин конфликтов между подростками и воспитывающими их мужчинами (отцами/отчимами) и стилями семейного воспитания:

– подростки описывают свои отношения с воспитывающими их мужчинами, как дружеские, при отсутствии проявлений гиперпротекции ($r = -0,407$ при $p = 0,001$), отсутствии проявлений гипопротекции ($r = -0,384$ при $p = 0,002$), при пониженном проявлении неразвитости родительских чувств воспитывающего мужчины ($r = -0,518$ при $p = 0,001$) и др. То есть чрезмерный контроль или его отсутствие, а также неразвитость необходимых воспитательных компетенций негативно влияют на построение детско-родительских отношений в подростковом возрасте;

– подростки описывают свои отношения с воспитывающими их мужчинами, как конфликтные, при чрезмерности запретов со стороны воспитывающих мужчин ($r = 0,503$ при $p = 0,010$), при восприятии подростками отсутствия требований со стороны воспитывающих мужчин ($r = 0,567$ при $p = 0,003$). То есть, конфликтные отношения между подростками и отцами/отчимами возникают из противоречия в виде обилия запретов и недостаточности требований;

– вредные привычки подростков выступают в качестве причины их конфликтов с воспитывающими мужчинами при наличии чрезмерных родительских требований ($r = 0,566$ при $p = 0,003$), при предпочтении отцами и отчимами детских качеств в подростках ($r = 0,481$ при $p = 0,038$). То есть, стремление молодых людей к вредным привычкам выступает в качестве причин конфликтов с воспитывающими их мужчинами при игнорировании последними процесса взросления подростков.

В целом, конфликтность в взаимоотношениях подростков с отцами/отчимами заключается в отсутствии демократического подхода воспитания, при котором соблюдается баланс между запретами и поощрениями, доверием и контролем, и при этом уважается личностная индивидуальность ребёнка.

Выявляя особенности конфликтов подростков с воспитывающими их мужчинами, мы проанализировали данные отдельно у пар «подросток-отец», «подросток-отчим». Так, с помощью критерия U-Манна Уитни, мы установили, что

– отношения подростков с отчимами характеризуются, как более конфликтные, чем с биологическими отцами ($U = 278,0$ при $p = 0,006$);

– причиной конфликтов подростков с отчимами в меньшей степени по сравнению с биологическими отцами является отношение подростков к учебе ($U = 240,0$ при $p = 0,001$);

– причиной конфликтов подростков с отчимами в большей степени по сравнению с биологическими отцами является хобби подростков ($U = 196,0$ при $p = 0,001$);

– причиной конфликтов подростков с отчимами в меньшей степени по сравнению с биологическими отцами являются вредные привычки подростков ($U = 186,0$ при $p = 0,001$).

В целом взаимоотношения подростков с отчимами являются более конфликтными, чем с родными отцами, при этом в качестве причин этих конфликтов выступает преимущественно хобби, то есть, свободная деятельность подростков. При этом успехи в учебе и пристрастие подростков к вредным привычкам не является основными причинами конфликтов подростков с отчимами, в отличие от конфликтов подростков с отцами.

Таким образом, детско-родительские отношения играют важную роль в жизни детей. Самым сложным периодом построения данных отношений является подростковый возраст, при котором трудности взаимоотношения подростков с воспитывающими их мужчинами (отцами/отчимами) выражаются в более яркой форме и имеет свои особенности. Между конфликтами в системе подросток-воспитывающий мужчина и реализуемыми этими мужчинами стилями семейного воспитания существует связь. Как биологические отцы, так и отчимы в равной степени могут проявлять как признаки гармоничного воспитания, так и выраженные отклонения в стилях семейного воспитания. Но при этом, детско-родительские отношения между молодыми людьми подросткового возраста и отчимом имеют большее количество проблем, чем с отцом. У подростков в общении с отчимами чаще всего наблюдаются проблемы в общении, конфликтность, слабая эмоциональная связь и др. Практическая значимость исследования и полученных данных заключается в возможности их использования психологами и педагогами, в особенности в работе практикующих психологов для анализа и лучшего понимания особенностей детско-родительских отношений между подростком и воспитывающим его мужчиной (отцом/отчимом).

Список литературы

- [1] Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию / А.Я. Варга. – Москва: Когито-Центр, 2009. 181 с.
- [2] Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования / О.А. Карабанова. – Москва: Гардарики, 2005. 181 с.
- [3] Фром А. Популярная педагогика / А. Фром, Т.Гордон. – Москва, 2004. 672 с.
- [4] Коопер С.Р. Индивидуальность и связанность как контекст формирования подростковой идентичности и навыков принятия ролей / Под редакцией Х.Д. Гротеванта, К.Р. Купера // Новые направления развития ребенка: развитие подростка в семье. San Francisco: Jossey-Bass. – 1983. 43-59 с.
- [5] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению и специальностям психологии. / С.Л. Рубинштейн. – СПб [и др.]: Питер, 2008. 705 с.

[6] Мерфи Э.Б. Развитие автономии и родителско-детского взаимодействия в позднем подростковом возрасте / Э.Б. Мерфи // *American Journal of Orthopsychiatry*. – 1963. № 33. 643-652 с.

[7] Аргентова Т.Е. Особенности детско-родительских отношений в семьях повторного брака / Т.Е. Аргентова, В.В. Колотилина // *СибСкрипт*. – 2013. №4 (56). 102-106 с.

[8] Терниевская Ю.О. К вопросу о влиянии повторного брака матери на психологическое состояние ребёнка / Ю.О. Терниевская // *Вестник науки*. – 2023. №5 (62). 633-637 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Varga A.Ya. Introduction to systemic family psychotherapy / A.Ya. Varga. – Moscow: Cogito-Center, 2009. 181 p.

[2] Karabanova O.A. Psychology of family relations and the basics of family counseling / O.A. Karabanova. – Moscow: Gardariki, 2005. 181 p.

[3] From A. Popular pedagogy / A. From, T. Gordon. – Moscow, 2004. 672 p.

[4] Cooper S.R. Individuality and connectedness as a context for the formation of adolescent identity and role-taking skills / Edited by Kh.D. Grotevant, K.R. Cooper // *New directions in child development: development of a teenager in the family*. San Francisco: Jossey-Bass. – 1983. 43-59 p.

[5] Rubinshtein S.L. Fundamentals of general psychology: a textbook for students of higher educational institutions studying in the direction and specialties of psychology. / S.L. Rubinstein. – St. Petersburg [etc.]: Peter, 2008. 705 p.

[6] Murphy E.B. Development of autonomy and parent-child interaction in late adolescence / E.B. Murphy // *American Journal of Orthopsychiatry*. – 1963. No. 33. 643-652 p.

[7] Argentova T.E. Features of child-parent relationships in families of remarriage / T.E. Argentova, V.V. Kolotilina // *SibScript*. – 2013. No. 4 (56). 102-106 p.

[8] Ternievskaya Yu.O. On the question of the influence of the mother's remarriage on the psychological state of the child / Yu.O. Ternievskaya // Bulletin of Science. – 2023. No. 5 (62). 633-637 p.

© Т.В. Певнева, И.А. Тишевская, 2023

Поступила в редакцию 09.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Певнева Т.В., Тишевская И.А. Особенности детско-родительских отношений подростков с биологическими отцами и отчимами // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 143-150. URL: <https://ip-journal.ru/>